

Ciência Cidadã e o Monitoramento de Peixes Recifais: Uma Análise do Projeto Budiões

Comunicação Oral

André Luiz Rodrigues de Lima¹, Alexandre Schiavetti², Marina Consuli Tischer¹, Danielle de Souza Mello¹, João Lucas Leão Feitosa², Fabiana César Félix-Hackradt¹ e Carlos Werner Hackradt¹

Palavras-chave: peixes recifais, recifes de coral, projeto budiões, peixes papagaio, ciência-cidadã

O termo Ciência Cidadã refere-se às parcerias entre cientistas e não cientistas que atuam em conjunto para coletar e/ou analisar dados científicos relacionados às pesquisas aplicadas a temas de interesse público. Dessa forma, iniciativas de Ciência Cidadã podem ser aplicadas em diferentes áreas e essa metodologia vem se expandindo pelo mundo e ganhando visibilidade nas agendas governamentais e de organismos internacionais. Dentro da área ambiental, o Programa de Ciência Cidadã do Projeto Budiões tem como objetivo elaborar uma base de dados que ajude no mapeamento e monitoramento da presença das espécies de peixes budiões (Labridae: tribo Scarini) em vários locais do litoral brasileiro. Para isso contamos com o auxílio de cientistas-cidadãos de todo o Brasil, sejam eles mergulhadores profissionais ou recreativos, pescadores, turistas e demais pessoas que tenham acesso ao ambiente marinho/costeiro e possam contribuir com informações sobre as avistagens de budiões. Desde o início do Programa de Ciência Cidadã do Projeto Budiões em Maio de 2020 até o momento obtivemos 610 registros de avistamentos de 9 espécies, distribuídos ao longo de 11 Estados brasileiros e 41 localidades. Dentre as localidades destacamos as Ilhas Oceânicas de Fernando de Noronha, Trindade e Martim Vaz e São Pedro e São Paulo, bem como o Arquipélago de Aboíhos com o maior número de registros enviados. Esses registros foram feitos por 59 cientistas-cidadãos, com diferentes perfis e tempo de experiência em mergulho. Por fim, os dados gerados pela ciência-cidadã contribuirão para o monitoramento de espécies de budiões no litoral brasileiro e podem fomentar políticas públicas para a conservação e o uso sustentável de recursos marinhos.

¹ Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB). andre_biomar@hotmail.com

² Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc).

³ Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).